

ALVENARIA ESTRUTURAL X PAREDES DE CONCRETO X ALVENARIA CONVENCIONAL: UMA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)

[Engenharia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 25/11/2023](#)

STRUCTURAL MASONRY X CONCRETE WALLS X CONVENTIONAL MASONRY: A BUDGET ANALYSIS FOR SOCIAL HOUSING (SH)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10206729

Alex Medeiros D'Andrea¹

Danilo Assunção Miranda da Silva²

Fábio Antônio de Oliveira³

Cláudio Roberto Oliveira Pereira⁴

RESUMO: Esta pesquisa aborda o estudo comparativo entre os sistemas construtivos em alvenaria estrutural, paredes de concreto e alvenaria convencional, visando conhecer o método mais vantajoso para a construção de um projeto de habitação de interesse social. Para tal realização, o presente estudo compara os três métodos construtivos levando em consideração o mesmo projeto base, analisado seus custos de execução. O sistema de paredes de concreto se mostrou vantajosa para construções acima de 20 unidades, e o sistema de alvenaria estrutural se mostrou mais lucrativa em construções unitárias.

Palavras-chave: Alvenaria Estrutural. Alvenaria Convencional. Métodos Construtivos. Orçamento. Habitação.

ABSTRACT

This research addresses the comparative study between construction systems in structural masonry, concrete walls and conventional masonry, aiming to find out the most advantageous method for building a social housing project. To achieve this, the present study compares the three construction methods taking into account the same base project, analyzing its execution costs. The concrete wall system proved to be advantageous for buildings with more than 20 units, and the structural masonry system proved to be more profitable in single-unit buildings.

Keywords: *Structural Masonry. Conventional Masonry. Constructive Methods. Budget. Housing.*

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como tema: o estudo da orçamentação de uma obra residencial comparando os métodos construtivos e seus custos. Os métodos construtivos possuem etapas e formas distintas de serem executados, com isso, há uma variação de custo dentre eles devido a utilização de materiais diferentes, mão de obra especializada e o consumo dos materiais que são utilizados. Este trabalho de pesquisa visa aprofundar o conhecimento nos métodos construtivos citados e analisar qual o método mais viável em questões financeiras para uma Habitação de Interesse Social.

Segundo MOREIRA, a Habitação de Interesse Social, em termos gerais, é aquela voltada à população de baixa renda que não possui acesso à moradia formal e nem condições para contratar os serviços de profissionais ligados à construção civil.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT), a habitação acessível é aquela adequada em qualidade e localização, que não custa tanto a ponto de impedir seus moradores de arcar com outros custos básicos de vida ou ameaçar seu gozo de direitos humanos básicos.

1.1 PROBLEMAS DE PESQUISA

- Qual o método construtivo mais vantajoso para a construção de uma HIS?
- A construção com pouco investimento afeta a qualidade de uma HIS?

2. MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa tem como objetivo geral elaborar três planilhas orçamentárias para construção de uma obra aplicando o referencial de custos do SINAPI.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Demonstrar e obter conhecimento em três tipos de métodos construtivos e analisar qual o método que mais se encaixa para se executar uma habitação de interesse social, compreendendo:

- a) Levantamento de quantitativos do projeto;
- b) Identificar os custos necessários da obra;
- c) Compor os custos unitários;
- d) Elaborar o orçamento;
- e) Comparar os resultados da pesquisa;

3. RESULTADOS

Este trabalho comparou os três métodos construtivos utilizando uma planta base de habitação social, conforme figura abaixo:

Figura 1 – Planta base de uma habitação social.

Fonte: Caixa

Após a elaboração dos projetos estruturais de cada método, levantamento de quantitativo e orçamentação, obteve-se o seguinte resultado:

Tabela 1 – Resumo dos valores da orçamentação de cada método.

RESUMO DA PESQUISA	
MÉTODO CONSTRUTIVO	VALOR
Alvenaria Estrutural	R\$ 48.797,81
Alvenaria Convencional	R\$ 65.000,02

Paredes de Concreto	R\$ 245.708,79
---------------------	----------------

Fonte: Autor

Pode-se observar que o método de alvenaria estrutural foi o mais vantajoso levando em consideração a construção de uma unidade habitacional, seguido da alvenaria convencional. O método construtivo de paredes de concreto é o menos vantajoso ao se tratar de poucas unidades construídas, devido ao elevado custo de produção de formas que necessitam ser reutilizadas.

O gráfico abaixo demonstra mais claramente, em colunas, a diferença entre os valores em cada método:

Figura 2 – Gráfico comparativo por unidade.

Fonte: Autor

Sabendo que os projetos de habitação social englobam a construção de várias unidades habitacionais, analisou-se o resultado dos orçamentos na relação valor x quantidade de unidades, para obter um resultado mais próximo da realidade, conforme tabela 2 abaixo:

Tabela 2 – Relação entre valor e quantidade construída.

RELAÇÃO VALOR X QUANTIDADE			
MÉTODO CONSTRUTIVO	1 UNIDADE	20 UNIDADES	50 UNIDADES
Alvenaria Estrutural	R\$ 48.797,81	R\$ 975.956,20	R\$ 2.439.890,50
Alvenaria Convencional	R\$ 65.000,02	R\$ 1.300.000,40	R\$ 3.250.001,00
Paredes de Concreto	R\$ 245.708,79	R\$ 930.491,60	R\$ 2.326.229,00

Fonte: Autor

Ao comparar os orçamentos para construções em larga escala, ou seja, a construção de várias unidades habitacionais, temos o seguinte resultado: a alvenaria convencional se torna a mais onerosa dentre os métodos, sendo viável somente para construções unitárias; a alvenaria estrutural e as paredes de concreto possuem valor semelhante, com uma leve vantagem lucrativa para as paredes de concreto.

Este fator se explica pela reutilização das formas das paredes de concreto, onde se investe um valor x para a produção e esta será reutilizada na construção de várias unidades idênticas. Já a alvenaria estrutural tem a vantagem de economia de materiais, visto que os blocos são padronizados, dispensando acabamentos e rebocos.

O gráfico a seguir demonstra, em linhas, a variação de custo de cada método em relação a valor x quantidade construída:

Figura 3 – Gráfico comparativo de valor x quantidade.

Observa-se no gráfico a evolução dos métodos, que em poucas unidades, o método de paredes de concreto é oneroso e inexecutável e ao avançar em quantidades construídas, se torna o mais vantajoso e lucrativo, seguido da alvenaria estrutural e alvenaria convencional, respectivamente.

4. DISCUSSÃO

4.1 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

4.1.1 CONCEITO

De acordo com a CAIXA, a Habitação de Interesse Social (HIS) denomina-se como uma moradia adequada, regular, de baixo custo e acessível à população de baixa renda, visando a redução da desigualdade social e promover a ocupação urbana planejada.

No Brasil, o primeiro programa de habitação social foi criado em 1946 com o nome de “Fundação Casa Popular”, que era destinada aos financiamentos das construções daquela época. Mais adiante em março de 1964, no período da ditadura militar, criou-se o Banco Nacional de Habitação (BNH) que foi o responsável por construir milhares de unidades

para a população de baixa renda, mas não possuía qualificação técnica de arquitetura com um padrão e qualidade a ser seguido.

Atualmente o programa social ativo que engloba a HIS é o Minha Casa Minha Vida, criado em março de 2009 e está sob gestão do Ministério das Cidades.

4.2 SISTEMAS CONSTRUTIVOS

4.2.1 ALVENARIA ESTRUTURAL

Segundo SANTOS (2021), a alvenaria estrutural é um processo construtivo onde o sistema dispensa o uso de pilares e vigas, as paredes da edificação fazem a função estrutural, ou seja, nesse sistema as paredes suportam as cargas da edificação e também realizam a função de vedação. A execução depende de mão de obra qualificada, pois os blocos estruturais devem ser dispostos de modo que se evite cortes e quebras e o planejamento deve ser bem executado pois o projeto elétrico e hidrossanitário devem ser compatíveis com os encaixes dos blocos.

Além de ter as mesmas finalidades da alvenaria não estrutural, servem também como suporte estrutural. Conforme o cálculo das cargas a serem suportadas, podem ser providas de pontos de graute e armaduras para aumentar sua capacidade portante (CAPORRINO, 2018, p.9).

A alvenaria estrutural é classificada como um dos modelos de alvenaria autoportante, por esse motivo o seu uso tem sido mais utilizado, pois diminui o período de execução da obra sem perder qualidade, desempenho estrutural e menor desperdício com resíduos.

Possui como características: durabilidade, economia, resistência a compressão e velocidade de execução. Por outro lado, a alvenaria estrutural não aceita mudanças no layout da edificação por possuir função estrutural e não somente de vedação.

Figura 4 – Modelo de bloco estrutural.

Fonte: Inova Concreto (2020)

4.2.2 PAREDES DE CONCRETO

Segundo AUZIER et al, o sistema construtivo de paredes de concreto consiste em paredes portantes que têm função estrutural. Essa técnica tem sido empregada na construção de edifícios repetitivos e modulados, substituindo as paredes de alvenaria de vedação por elementos prismáticos de concreto com função estrutural.

De acordo com a (Revista Técnica, 2009,01), temos:

O sistema construtivo de paredes de concreto é um método de construção racionalizado que oferece produtividade, qualidade e economia de escala quando o desafio é a redução do déficit habitacional. O sistema possibilita a construção de casas térreas, assobradadas, edifícios de até cinco pavimentos padrão, edifícios de oito pavimentos padrão com

esforços de compressão, de até 30 pavimentos padrão e com mais de 30 pavimentos.

Este sistema de construção possui como vantagens a sua rápida execução com o menor desperdício de materiais e menor volume de entulho, visto que na execução as paredes não necessitam de chapisco e reboco e não é utilizado nenhum tipo de bloco, somente o concreto e as fôrmas no caso da parede moldada in loco, e somente a instalação no caso das paredes pré-moldadas de fábrica.

De acordo com AUZIER apud Casas e Projetos (2012), este sistema possui algumas desvantagens: as fôrmas necessitam ser executadas conforme descrito no projeto arquitetônico, sem a possibilidade de modificações de última hora; o método só tem a viabilidade comprovada se executado em larga escala e repetidas vezes; as fôrmas possuem alto custo e onera o projeto; não é compatível com ampliações e reformas.

Dentre outras dificuldades na execução da utilização da parede de concreto, surge no planejamento a necessidade de compatibilizar os projetos cuidadosamente, a fim de evitar erros durante a execução e garantir um bom andamento do cronograma. É preciso prever os pontos de saída das tubulações, identificar por onde passarão os conduítes e as instalações, bem como projetar paredes sem função estrutural, de modo a facilitar a passagem das tubulações correspondentes. Isso ocorre porque, quando uma parede possui função estrutural, não é possível derrubá-la, pois ela desempenha um papel crucial na superestrutura.

Figura 5 – Execução de paredes de concreto.

Fonte: Tecnosil (2017)

4.2.3 ALVENARIA CONVENCIONAL

O sistema de alvenaria é o método construtivo de paredes e muros, ou obras semelhantes, executadas com pedras naturais, tijolos ou blocos interligados entre si com ou sem argamassa de ligação, em fiadas horizontais ou em camadas parecidas, que se repetem sobrepondo-se sobre as outras, formando um conjunto rígido e coeso (LIMA et al, 2017, apud MARTINS, 2009).

Segundo LIMA et al. (2017), alvenaria de vedação consiste basicamente na união de elementos que são colados por uma argamassa especial e adequada, com o objetivo de formar um elemento vertical único e coeso.

As principais funções de uma alvenaria convencional são: vedação de ambientes; separação de cômodos e/ou terrenos no caso dos muros;

proteção da habitação em relação aos agentes naturais como ventos, chuvas, sol etc.

Como todo método construtivo, a alvenaria de vedação também possui vantagens e desvantagens em sua execução, as quais se relacionam a seguir:

Vantagens:

- Baixo custo de execução;
- Não necessita de mão-de-obra qualificada;
- Possui alta durabilidade e resistência a situações como fogo, vibrações, choques, desgastes e efeito térmico;
- Possibilidade de reformas e alterações de projeto por não ser um elemento estrutural.

Desvantagens:

- Por não necessitar de mão-de-obra qualificada, o desperdício de materiais é elevado;
- A obra demanda mais tempo de execução;
- Os blocos cerâmicos na maioria das vezes não possuem uma padronização e nem controle de qualidade em sua fabricação, aumentando assim o gasto com insumos (argamassa) e o peso sobre a estrutura;
- Maior necessidade de acabamentos, como chapisco e reboco, e, na maioria dos casos, quando se é executada fora de prumo, a mão-de-obra utiliza o reboco para a correção do alinhamento, o que ocasiona ainda mais desperdício de material e sobrecarga da estrutura.

Figura 6 – Modelo de alvenaria convencional.

Fonte: Núcleo do Conhecimento (2018)

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS MÉTODOS CONSTRUTIVOS

Segundo a Revista Grandes Construções (2011), os métodos construtivos mais citados em pesquisa métrica industrial para a construção de habitação social foram a alvenaria estrutural com 35%, devido ao acesso facilitado aos materiais de construção, paredes de concreto e pré-moldados com 35%, alvenaria convencional com 15% das citações e outros métodos mistos como drywall e estruturas metálicas com os outros 15%.

Figura 7 – Gráfico de métodos mais utilizados no Brasil.

Métodos construtivos mais utilizados no Brasil em habitações sociais

Fonte: Autor

O uso acentuado dos métodos construtivos de alvenaria estrutural e paredes de concreto em relação aos demais pode ser explicado por ser mais lucrativo em construções de habitações sociais, devido estas serem construídas em larga escala e o valor do investimento final é menor.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que o sistema de alvenaria estrutural é o mais vantajoso para a construção de habitações sociais em baixa quantidade. Método este que consiste em construções através de blocos de concreto pré-fabricados, reduzindo a necessidade de chapisco, emboço, reboco, e reduzindo a perda de materiais em comparação à alvenaria de tijolos cerâmicos.

Porém, para projetos com várias unidades habitacionais, o sistema mais vantajoso é o de paredes de concreto. Este método consiste em fabricar as fôrmas e reutilizá-las em todas as outras unidades que possuírem o mesmo layout, também reduzindo a necessidade de chapisco, emboço, rebocos e demais acabamentos. O sistema de paredes de concreto se

torna mais vantajoso para a construção a partir de 20 unidades habitacionais.

A construção de uma habitação de interesse social com pouco investimento será afetada dependendo da quantidade de unidades e o sistema construtivo escolhido para a sua execução.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-2: **Edificações Habitacionais – Desempenho – Parte 2: Requisitos para os Sistemas Estruturais**. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16868-1: **Alvenaria estrutural –Parte 1: Projeto**. Rio de Janeiro, 2020.

AUZIER, Junior; GALVAO, Mateus. **DESCRIÇÃO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS DE PAREDES DE CONCRETO**. 2020. 11 f. TCC (Graduação) – Curso de Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2020.

O que é Habitação de Interesse Social. Caixa Econômica. Acessado 14 Set 2023. <<https://www.caixa.gov.br/poder-publico/infraestrutura-saneamento-mobilidade/habitacao/interesse-social/Paginas/default.aspx>>

CAPORRINO, Cristiana Furlan. **Patologias em alvenarias** / Cristiana Furlan Caporrino. — 2. ed. — São Paulo: Oficina de Textos, 2018.

LIMA, Antonio et al. **Levantamento comparativo de alvenaria estrutural, alvenaria de vedação e Wood frame**. Bauru, FIB, 2017.

MOREIRA, Susanna. **“O que é Habitação de Interesse Social?”**. 10 Out 2020. ArchDaily Brasil. Acessado 14 Set 2023. <<https://www.archdaily.com.br/br/925932/o-que-e-habitacao-de-interesse-social>> ISSN 0719-8906

COMO CONSTRUIR: Parede de concreto. São Paulo/Sc: Revista Técnica, v. 142, 17 jan. 2009. Mensal. Páginas 74 A 78. Disponível em: <https://www.doccity.com /pt/revista-techne-ed-142-janeiro-2009/4823214/>. Acesso em: 24 out. 2023.

MÉTODOS CONSTRUTIVOS PARA HABITAÇÃO POPULAR. Revista Grandes Construções, 10 ago. 2011. Disponível em: <https://grandesconstrucoes.com.br/Conteudo/Exibir/metodos-construtivos-para-habitacao-popular>. Acesso em: 22 nov. 2023.

SANTOS, Igor Antonio Pereira. **ALVENARIA ESTRUTURAL E UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BLOCOS CERÂMICOS E DE CONCRETO.** UFCG – Pombal, 2021.

¹Acadêmico de Engenharia Civil. E-mail: alexpvhmedeiros@gmail.com.

Artigo apresentado a Faculdade UNISAPIENS, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil, Porto Velho/RO, 2023.

²Acadêmico de Engenharia Civil. E-mail: engdanilo22@gmail.com. Artigo apresentado a Faculdade UNISAPIENS, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil, Porto Velho/RO, 2023.

³Acadêmico de Engenharia Civil. E-mail: fabiooliveiraa@gmail.com. Artigo apresentado a Faculdade UNISAPIENS, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil, Porto Velho/RO, 2023.

⁴Professor Orientador: Professor do curso de Engenharia Civil. E-mail: claudio.pereira@gruposapiens.com.br

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
fundação do Ministério da Educação (MEC),
desempenha papel fundamental na
expansão e consolidação da pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado) em
todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

[Venha](#)

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil